

MEDICAL SCIENCES

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ КИСТ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Андреев П.С.

Кандидат медицинских наук

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Скворцов А.П.

Доктор медицинских наук

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

Доктор медицинских наук

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

SURGICAL TREATMENT OF DYSTROPHIC CYSTS OF THE PROXIMAL FEMUR

Andreev P.

Candidate of Medical Sciences

*State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Skvortsov A.

Doctor of Medical Sciences

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

Doctor of Medical Sciences

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Авторами представлена методика и способ лечения кистозных образований и опухолеподобных заболеваний проксимального отдела бедренной кости. Принципиальное отличие разработанной методики и способа лечения заключается в сохранении анатомической формы проксимального отдела бедренной кости, использования аппарата Г.А. Илизарова для формирования внутрикостного регенерата. Последний способен заместить значительные объемы костных полостей, при его «созревании» проксимальный отдел бедренной кости приобретает механо-прочностные характеристики, не уступающие здоровой кости.

ABSTRACT

The authors present a technique and method for the treatment of cystic formations and tumor-like diseases of the proximal femur. The fundamental difference between the developed technique and the treatment method is the preservation of the anatomical shape of the proximal femur, the use of the Ilizarov apparatus for the formation of intraosseous regeneration. The latter is able to replace significant volumes of bone cavities, and when it "matures", the proximal femur acquires mechanical strength characteristics that are not inferior to healthy bones.

Ключевые слова: кистозные образования проксимального отдела бедренной кости, хирургическое лечение, аппарат Г.А. Илизарова.

Keywords: cystic formations of the proximal femur, surgical treatment, Ilizarov device.

Введение

Среди всех опухолей и дисплазий скелета кисты костей составляют 37,7%, среди доброкачественных опухолей скелета - 56,2% [1, с. 15]. Кистозные образования и опухолеподобные заболевания бедренной кости как самостоятельная нозологическая единица встречается сравнительно редко, однако наиболее часто она распространена среди пациентов детского возраста [2, с. 106; 3, с.

64; 4, с. 15]. Наиболее часто кистозный процесс бедренной кости определяется в возрасте от 5 до 15 лет, реже у взрослых пациентов [4, с. 15]. Дистрофический деструктивный процесс поражает чаще проксимальный метафиз бедренной кости с переходом на шейку бедра иногда достигает больших объемных размеров, причем, как правило, в отличии от других дистрофических деструктивных остеопатий

никогда не переходит через границу хрящевой эпифизарной линии и не затрагивает сустав, что в подтверждается рентгенологическим обследованием [5, с. 56; 6, с. 96]. Кортикальный слой костной кисты значительно истончен, в ряде случаев разрушен, но не выходит за пределы надкостницы.

Клинические проявления развивающегося деструктивного процесса при костной кисте не специфична, что характерно для любого вида кисты – аневризальной костной кисты (АКК) или солитарной костной кисты (СКК). Болевой синдром является одним из первых клинических проявлений указывающих на деструктивный процесс проксимального отдела бедра [6, с. 196]. Поскольку очаг деструкции локализуется на опорном сегменте то разрушение костной ткани приводит к снижению механической прочности пораженного участка бедренной кости. У ребенка могут периодически появляться ноющая боль в области тазобедренного сустава, в ряде случаев иррадиирующая в коленный сустав. Боль может усиливаться при длительной ходьбе, или после активных занятий спортом. Больной совершенно неосознанно пытается регулярно опираться на предметы (стул, стол) в положении стоя. Может нарушиться походка.

На рентгеновском снимке отчетливо просматривается полость, практически полностью занимающая проксимальный метафиз бедра с переходом на шейку при нормальных визуальных показателях остальных частей тазобедренного сустава. Полость кисты может достигать больших размеров и мешать движениям ног (ограничение объема движений).

Длительно развивающаяся киста и агрессивное ее течение провоцирует значительное разрушение костной ткани и патологический перелом шейки бедра. Поиски адекватных способов лечения внутрикостных деструктивных процессов в проксимальном метафизе бедра до настоящего времени не потеряли своей актуальности [6, с. 96; 7, с. 196; 8, с. 76; 9, с. 132; 10, с. 119].

Необходимость сохранения анатомической конфигурации, биомеханических взаимоотношений данного сегмента с возможно ранней статической нагрузкой ставит задачу не только радикального удаления очага деструкции с применением малотравматичных, органосберегательных способов оперативного вмешательства, но и восстановления костной структуры в оптимальные сроки. Применение традиционных методов оперативного лечения в виде экскохлеации, краевой и сегментарной резекции с последующей костной пластикой в ряде случаев травматичны, требуют длительных сроков разгрузки конечности для восстановления костной структуры области поражения и не всегда приводят к излечению. Частота неудач в виде рецидива, возникновения деформаций и др., составляет от 7% до 40% [1, с. 17; 3, с. 62; 4, с. 15; 5, с. 56].

Лечение кистозных образований и опухолей проксимального отдела бедренной кости представляет собой чрезвычайно трудную задачу. Это объясняется как анатомической конфигурацией проксимального отдела бедренной кости, так и значительной статической биомеханической нагрузкой, которые испытывает этот отдел бедренной кости.

Применение известных способов лечения включающих в себя остеотомию на участке между здоровой и измененной костной тканью, внутрикостную резекцию патологического очага с последующим внедрением здорового костного фрагмента в костную полость, формирование дистракционного регенерата с применением компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову [11, с.138]. Однако при его выполнении, из-за сложной формы проксимального отдела бедренной кости (ПОБК), возникают сложности при внедрении здорового костного фрагмента в костную полость.

Курганскими ортопедами разработан и применяется «Способ лечения поражения бедренной кости вертельно-шеечной локализации» [7, с.196], Данная методика включает в себя поднадкостничную трепанацию кости с формированием трепанационного окна. После чего выполняется внутрикостная резекция с удалением измененных тканей большого вертела и шейки бедра в пределах здоровой кости, и коагуляцию ложа. Затем производят косую остеотомию бедренной кости на нижней границе патологического участка со здоровой костью. В последующем, дистальный отломок внедряют до плотного контакта в проксимальный фрагмент бедра в положении, которое соответствует нормальному размеру шеечно-диафизарного угла (ШДУ) - (125-130°) и производят наложение аппарата Илизарова на бедренную и подвздошную кости до сращения фрагментов бедра.

Однако у данного способа есть недостатки:

- так, при выполнении трепанационного окна для внутрикостной резекции удаляется кортикальная пластина кости. Кроме того, внутрикостную резекцию целесообразнее произвести через косую остеотомию бедренной кости на нижней границе патологического участка со здоровой костью. После выполнения косой остеотомии костная полость перекрывается неизменным дистальным фрагментом частично (дистальный фрагмент не полностью заполняет весь объем костной полости), вследствие чего остаются костные полости. Коагуляция костного ложа после внутрикостной резекции приводит к замедленной консолидации фрагментов и формированию костного регенерата. Способ не позволяет поэтапно компенсировать укорочение конечности.

Описание методики

На рис. 1 изображен проксимальный отдел бедренной кости 1 с костной опухолью 2, которая ограничена эпиметафизарными ростковыми

Рис. 1. Проксимальный отдел бедренной кости 1 с костной опухолью 2.

пластинками большого вертела 3 и эпифиза головки бедренной кости 4. На границе патологического процесса 2 со здоровой костью произведена остеотомия 6, которая условно разделяет сегмент бедренной кости на два участка – проксимальный отдел 1 и дистальный фрагмент 5.

На рис. 2 изображен проксимальный отдел бедренной кости 1 после внутрикостной резекции

костной опухоли 2 и внедренным здоровым дистальным костным фрагментом 5 в образовавшуюся костную полость. При этом проксимальный отдел бедренной кости 1 повернут в вертлужной впадине 7 и ориентирован вдоль оси дистального костного фрагмента 5. Аппарат Илизарова монтируется на проведенные через подвздошную кость внутрикостный стержень 8 и спицы 9.

Рис. 2. ПОБК 1 после внутрикостной резекции костной опухоли 2 и внедренным здоровым дистальным костным фрагментом 5 в образовавшуюся костную полость.

На рис. 3 изображен проксимальный отдел бедренной кости 1 после внутрикостной резекции костной опухоли 2. В результате distraction введенный здоровый дистальный костный фрагмент 5

образует в сформированной костной полости проксимального отдела бедренной кости 1 distractionный регенерат 11.

Рис. 3. В результате distraction введенный здоровый дистальный костный фрагмент 5 образует в сформированной костной полости проксимального отдела бедренной кости 1 distractionный регенерат 11.

На рис. 4 изображен проксимальный отдел бедра после формирования ШДУ в пределах нормы с помощью стержней 10 за счет костного регенерата 11 на месте бывшей опухоли.

Способ осуществляют следующим образом.

Проводят спицы (стержни) через подвздошную кость 9 и нижнюю треть бедренной кости. Продольным разрезом поднадкостнично обнажают ме-

сто перехода здоровой кости в пораженную опухолью 2 со стороны диафиза, которая всегда ограничена эпиметафизарными ростковыми пластинками большого вертела 3 и эпифиза головки бедренной кости 4. На границе патологического процесса 2 со здоровой костью производят остеотомию 6, которая условно разделяет сегмент бедренной кости на два участка – проксимальный отдел 1 и дистальный фрагмент 5.

Рис. 4. ПОБК после формирования ШДУ в пределах нормы с помощью стержней 10 за счет костного регенерата 11 на месте бывшей опухоли.

С помощью электрофрезы формируют внутрикостный канал через зону остеотомии с сохранением кортикального слоя, тем самым производя внутрикостную резекцию патологического очага. Проводят стержни 8 через большой вертел под углом 30° во фронтальной плоскости.

В проксимальный отдел бедренной кости 1 после внутрикостной резекции костной опухоли 2 внедряют здоровым дистальным костным фрагментом 5 в образовавшуюся костную полость. При этом проксимальный отдел бедренной кости 1 повернут в вертлужной впадине 7 и ориентирован вдоль оси дистального костного фрагмента 5. Аппарат Илизарова монтируют на опорах на спицах, проведенных через подвздошную кость 9 и спицах проведенных через нижнюю треть бедра.

Не фиксируя опоры аппарата Илизарова резьбовыми штангами, производят поворот проксимального отдела бедренной кости вдоль оси дистального фрагмента и внедряют его в образовавшуюся костную полость. Затем производят полный монтаж опор аппарата Илизарова резьбовыми штангами и внутрикостными стержнями на шарнирных устройствах. Рану ушивают. Устанавливают резиновый дренаж. Аппарат стабилизируют. Через 4-5 дней после операции производят distraction по резьбовым штангам аппарата Илизарова, обеспечивая дозированное перемещение здорового костного фрагмента в костной полости. За счет этого формируется distractionный регенерат 11 с заполнением всей костной полости.

Замещение костного дефекта путем дозированного перемещения фрагмента диафиза кости не

сопровождается нарушением питания его, а сам он, являясь полноценным заместителем, не требует срока перестройки. По заполнению костной полости костным регенератом (рентгенологический контроль) и выхода дистального костного фрагмента из проксимального, с помощью внутрикостных стержней производят формирование шеечно-диафизарного угла бедренной кости в пределах возрастной нормы. Сроки лечения больных предлагаемым способом сокращаются в 2,5-3 раза.

Данный способ обеспечивает малую травматичность операции, удаление патологических тканей в пределах здоровой костной ткани с последующим замещением окружающего дефекта за счет перемещения здорового участка кости без нарушения ее питания и формирования внутрикостного distractionного регенерата с восстановлением формы проксимального отдела бедренной кости, согласно возрастной анатомической нормы позволят избежать рецидивов заболевания.

Клинический пример

Больной Е-ев 9 лет, и/б № 4679, поступил на стационарное лечение с диагнозом: Кистозный процесс проксимального отдела левой бедренной кости. (на рис. 5 представлена рентгенограмма до оперативного лечения). На рентгенограмме определяются кистозный процесс проксимального отдела левой бедренной кости. Проксимально границей кистозного образования является эпифизарная ростковая зона головки бедра, длина образования 7 см. Больной взят на оперативное вмешательство по предлагаемой методике..

Рис. 5. Пациент Е-ев 9 лет, и/б № 4679, поступил на стационарное лечение с диагнозом "Кистозный процесс проксимального отдела левой бедренной кости".

На рис. 6 - формирование внутрикостного дистракционного регенерата. Срок формирования дистракционного внутрикостного регенерата – 52

дня. Затем вторым этапом произведен перемонтаж аппарата для формирования ШДУ. Срок формирования ШДУ составил 24 дня (рис.7, 8).

Рис. 6. Этап лечения того же больного - формирование внутрикостного дистракционного регенерата.

Рис. 7. Этап лечения - формирование ШДУ

Рис. 8. Этап лечения – стабилизация аппарата.

На рис. 9 - рентгенограмма после формирования внутрикостного дистракционного регенерата и ШДУ. На рис. 10 представлен отдаленный результат лечения данного больного через 11 мес.

Рис. 9. Рентгенограмма того же больного после формирования внутрикостного дистракционного регенерата и ШДУ.

Рис. 10. Отдаленный результат лечения данного больного через 11 мес.

Литература

1. Бережной А. П. Кисты костей у детей и подростков (клиника, диагностика и лечение): метод. рекомендации. – Москва, 1985. - 20 с.
2. Горбунова З.И., Бочкарев Т.Ф., Кавтрева И.М. Лечение доброкачественных костных опухолей и пограничных заболеваний длинных трубчатых костей у детей с использованием чрескостного остеосинтеза // В кн.: Организация и лечение детей с ортопедическими заболеваниями и травмами. - Л., 1990. - С. 106-107
3. Злобин А.В., Куфтырев Л.М., Пожарищенский К.Э. Лечение патологическим переломом на фоне костной кисты // Материалы международного конгресса «Медицинская техника на рубеже веков». – Москва, 2010. - С. 75
4. Злобин А.В. Результаты чрескостного остеосинтеза при лече кист в детской ортопедии // Новое в решении актуальных проблем травматологии и ортопедии: сб. науч. трудов. - М., 2000. - С. 15-15.
5. Ивченко В.К., Фадеев Г.И., Швец А.И. Костно-пластические операции при лечении кист костей у детей // Ортопедия и травматология. - 1993. - № 2. - С. 56-61.
6. Григорьев М.Г., Свободова А.М., Абакаров А.А. Отдаленные результаты хирургического лечения доброкачественных опухолей и диспластических процессов у детей // Социально гигиенические

аспекты травматизма, восстановления, лечения травматологических и ортопедических заболеваний. - Горький, 1975. - С. 96-101.

7. Шевцов В.И., Латынин П.С., Злобин А.В. Реабилитация больных хроническим остеомиелитом и костными кистами. Часть 1. – Курган: Зауралье, 2003. - С.196-197.

8. Трумель А.О., Фищенко П.Я. Сохранные операции при обширных кистозных поражениях проксимального метафиза большеберцовой кости у детей // Новое в ортопедии и травматологии: сб. трудов юбил. конф. - СПб., 1993. - С. 76-78.

9. Шевцов В.И., Куфтырев Л.М., Пожарищенский К.Э., Злобин А.В. Управляемый чрескостный остеосинтез при лечении больных с костными кистами // Новые технологии в медицине: тез. науч.-практ. конф. Ч.2. - Курган, 2000. - С. 132-133.

10. Шевцов В.И., Куфтырев Л.М., Пожарищенский К.Э. Хирургическое лечение костных кист и фиброзной дисплазии на основе чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова // Гений ортопедии. - 1996. - № 2-3. - С. 119-120.

11. Андреев П.С. Диагностика и лечение кист длинных костей юкстафизарной локализации у детей // Современные аспекты травматологии и ортопедии: тез. доклада итог. науч.-практ. конф. НИЦТ «ВТО». – Казань: Медицина, 1994. - С.138-140.